

CIACT/SAD 09

(GT 5 - Livro: expansões e tecnodiversidade)

The pond at Deuchar: a leitura no livro de artista digital e impresso

Doutoranda Ana Paula Garcia (UFMG)

RESUMO

Em 2013, a artista escocesa Helen Douglas publicou *The pond at Deuchar*, um livro de artista em formato digital concebido para *iPad*, com apoio do projeto *Transforming Artist Books* realizado pela Tate Gallery. Pretende-se analisar a obra, juntamente com sua versão impressa em 2011, cuja estrutura assemelha-se a um rolo de papel, a fim de discutir a relação entre o livro de artista, suas diferentes materialidades e o processo de leitura.

Palavras-chave: Livro de Artista; Materialidade; Leitura.

ABSTRACT

In 2013, Scottish artist Helen Douglas published The pond at Deuchar, a digital artist's book designed for the iPad, with the support of the Tate Gallery's Transforming Artist Books project. The aim is to analyse the artwork together with its digitally printed version in 2011, whose structure resembles a scroll, in order to discuss the relationship between the artist's book, its different materialities and the reading process.

Keywords: Artist's Books; Materiality; Reading.

INTRODUÇÃO

Em 2012, a Tate Gallery reuniu diversos pesquisadores, bibliotecários, especialistas em tecnologia e artistas no projeto *Transforming Artist Books*, a fim de investigar como o crescente acesso à tecnologia na segunda década do século XXI poderia facilitar a circulação dos Livros de Artista. Uma reflexão que envolvia os impactos do mundo digital não apenas na produção, difusão e recepção das publicações, como também na sua catalogação, preservação e apresentação em exposições (TRANSFORMING[...], 2013, s.p.).

No decorrer de três *workshops*, foram discutidas as relações entre o livro físico e sua representação digital; os conceitos e formatos digitais possíveis para a criação de livros de

CIACT/SAD 09

artista. Por fim, foram analisadas as formas de catalogar e conectar o público leitor com as publicações utilizando as novas tecnologias disponíveis.

Ao final, alguns participantes foram então convidados a registrar suas conclusões sobre pontos de discussão que se destacaram ao longo do projeto, disponíveis em pequenos artigos no site da *Tate Gallery*. Da mesma maneira, as artistas Eileen Hogar e Helen Douglas desenvolveram livros de artista digitais em parceria com a companhia *Armadillo Systems*, desenvolvedora do programa *Turning the pages*¹, publicados pela *Tate* em 2013.

A narrated portrait, livro de Hogar, explorou a tecnologia de virar a página. Por sua vez, *The pond at Deuchar*, de Douglas, investigou a transposição de uma obra já existente na forma de um rolo de papel, impressa em pequena tiragem, para ao meio digital, modificando as relações tecidas entre o livro de artista e seu leitor, a partir da interação com sua materialidade.

AS DUAS VERSÕES DE *THE POND AT DEUCHAR*

Helen Douglas é uma artista e pesquisadora escocesa envolvida com a produção de livros de artista desde o início dos anos de 1970, quando passou a integrar o selo *Weproductions*, fundado pelo artista Telfer Stokes, com quem trabalhou conjuntamente até 2004. Ao longo de cerca de cinquenta anos de atividade, Douglas experimentou diferentes materialidades, encadernações e formas de impressão do livro em suas obras.

Até 1990 sua prática era baseada na produção de brochuras em offset de tiragem mais ampla, coerentes com a noção do múltiplo democrático – pequenos livros impressos de maneira independente e muitas vezes com recursos gráficos baratos, visando encontrar novas possibilidades de circulação e acesso para as obras, coerente com a noção de desmaterialização da arte e com a reação crítica a instituições artísticas (DRUCKER, 2017, p. 69; MOEGLIN-DELCROIX, 2015, p. 162) que permeou a produção das publicações de artista em sua origem

¹ *Turning the pages* é o programa utilizado para exposição e acesso a manuscritos e livros antigos por diversas instituições, como a British Library. Para que fosse possível acolher o rolo com a largura de 14 metros criado por Douglas, foram realizadas algumas modificações, pois o programa ainda não havia sido utilizado para este fim. Mais informações em <https://ttp.onlineculture.co.uk/>.

CIACT/SAD 09

na segunda metade do século XX. A princípio, os livros eram impressos em gráficas contratadas, mas durante meados da década de 1980, a *Weproductions* adquiriu sua primeira impressora offset, sendo capaz, então, de experimentar a impressão sobre diferentes papéis, trazendo uma qualidade mais tátil a sua produção (TAYLOR, 2020. p.2).

Em meados dos anos de 1990, com o acesso a um computador, Douglas passou a elaborar seus livros utilizando o Photoshop e não mais a manipulação manual de negativos, apesar de a impressão de fotos e sua colagem ainda incorporarem seu processo. Nesse momento, tornou-se mais acessível imprimir livros a cores em offset (THE POND [...], 2013). Aos poucos, a artista também passou a imprimir a jato de tinta, o que possibilitou um aprofundamento de sua experimentação com outros formatos de apresentação do impresso para além do códice, como, primeiramente, a sanfona, e, em seguida, o rolo de papel. Tais livros mais experimentais passaram a ser impressos em tiragens bem menores, devido ao tempo dedicado a impressão e encadernação de cada exemplar (THE POND [...], 2013).

A prática artística de Helen Douglas permeia a impressão de uma sequência de imagens fotográficas, com grande atenção aos elementos da natureza, habitualmente acompanhadas da escrita apenas em sua capa. A ênfase na materialidade do impresso interfere no tratamento das imagens, que privilegia a relação da tinta com o papel.

As parcerias são também frequentes, como as obras com Telfer Stokes até o início dos anos 2000, seguidas da produção em conjunto a outros artistas e escritores. É o caso de Rebeca Solnit, que escreveu o ensaio presente em *Unravalling the ripple* (Fig. 1), de 2001 – que apresenta sequencialmente imagens dos limites entre a água e o mar sob a forma de códice –, e a poeta Valerie Gillies, que colaborou com estrofes que se incorporam às imagens em *Poemondscroll* (Fig. 2), de 2010 – primeira obra em formato de rolo produzida por Douglas, que evoca a presença da luz e seus reflexos nas águas do lago próximo ao ateliê da artista (WEPRODUCTIONS, s.d.).

CIACT/SAD 09

Figura 1 –*Unravalling the ripple*, 2001, de Helen Douglas. 76 páginas, 170 x 127 mm, Tiragem de 2000 unidades.

Com um ensaio de Rebeca Solnit. Fonte: <<https://www.weproductions.com/19992009.html>>. Acesso em: <28/03/2024>.

Figura 1 –*Poempodscholl*, 2010, de Helen Douglas e Valerie Gillies.

Rolo de papel de arroz impresso em jato de tinta. 21 cm x 5,7 m. Tiragem de 4 exemplares. Fonte: <<https://www.weproductions.com/handprinted.>>. Acesso em: <28/03/2024>.

O tema do lago é recuperado nas duas versões de *The pond at Deuchar*. A primeira (Fig. 3), impressa a jato de tinta sobre papel de arroz, foi publicada em 2011. Em forma de rolo de papel com 14 metros de comprimento por 27 cm de altura, possuiu uma tiragem de apenas 4 unidades.

CIACT/SAD 09

Figura 3 – *The pond at Deuchar*, 2011, de Helen Douglas. Rolo de papel de arroz impresso em jato de tinta. 27 cm x 14 m. Tiragem de 4 exemplares. Fonte: <<https://www.weproductions.com/handprinted.html>>. Acesso em: <28/03/2024>.

A segunda versão de *The Pond at Deuchar* (Fig. 4 e 65, foi desenvolvida para leitura em *iPad* em 2012 como parte das atividades do projeto *Transforming Artist Books*, mencionado anteriormente. Essa versão mantém a estrutura imagética do rolo, mas se utiliza do programa desenvolvido pela companhia *Armadillo Systems*, para acesso digital ao livro.

Figura 4 – Capa de *The pond at Deuchar*, 2013, de Helen Douglas. *E-scroll* para iPad. Fonte: <<https://www.tate.org.uk/about-us/projects/transforming-artist-books/digital-books/helen-douglas-postscript>>. Acesso em: <28/03/2024>.

CIACT/SAD 09

Figura 5 – *The pond at Deuchar*, 2013, de Helen Douglas. *E-scroll* para iPad.
Fonte: <<https://www.tate.org.uk/about-us/projects/transforming-artist-books/digital-books/helen-douglas-postscript>>. Acesso em: <28/03/2024>.

Ambas as versões apresentam a mesma imagem contínua, formada por inúmeras fotografias de um lago em diferentes ângulos e proporções, unidas por meio da edição digital. O rolo se organiza em diferentes seções temáticas, que se sucedem sem intervalo, nas quais são colocadas em evidência os sapos e girinos presentes no ambiente; a vegetação e as flores circundantes; a movimentação e luminosidade das águas; bem como os pequenos insetos que ali habitavam, entre outros:

As becomes the scroll, points of vision and moods shift: the eye moves over the water and into its depth, across its rippling or still surface and to within the deep reflection that it renders, to conjure a world of immersion. (WEPRODUCTIONS, s.d.)²

O desejo de produção da versão digital do livro já existia quando a versão impressa foi elaborada, um ano antes. Segundo Douglas, ela foi a uma loja e mediu com sua mão

² Assim como no pergaminho, os pontos de vista e os estados de espírito se modificam: o olho se move sobre a água e em suas profundezas, através de sua superfície ondulante ou imóvel e dentro do reflexo profundo que ela produz, para conjurar um mundo de imersão (tradução nossa).

CIACT/SAD 09

aproximadamente as dimensões de um *iPad* (The pond [...], 2013), para limitar a primeira versão do livro à altura disponível para a tela digital naquele contexto. Curiosamente, meses depois, a artista recebeu o convite para o evento de pesquisa na Tate Gallery (TAYLOR, 2013, p.8).

O interesse de Douglas pela publicação digital se devia à busca do equilíbrio entre a possibilidade de acesso ao impresso, que marcou sua produção nas décadas anteriores, e exploração material presente nos livros impressos a jato de tinta com encadernações manuais, o que limitava significativamente o volume das suas tiragens, e. Afinal,

One of the thrusts behind the creation of multiple artists' books [...] was the desire to make art more accessible through multiplication. Few art forms are geographically and physically more accessible than the book, which can fit in the pocket and can travel through the mail almost anywhere in the world. Books can be individually worn out; the whole idea is that there is always another one. There is no one original and the book can be reprinted; furthermore, each copy of a book is the artwork (PHILLPOT, 2008, p. 85).³

Nesse sentido, a transposição das versões físicas impressas em poucas unidades para versões digitais poderia indicar uma solução tecnológica inovadora a um conflito experimentado por vários artistas do livro, que tentam conciliar experimentação e democratização do impresso, guardadas as devidas mudanças de materialidade e seus impactos na leitura.

A LEITURA NO ROLO DIGITAL E FÍSICO

No texto-manifesto *A nova arte de fazer livros*, Ulisses Carrión associa a leitura à compreensão da estrutura do livro. Segundo o autor, “cada livro requer uma leitura diferente” (2011,p. 62), pois, ao contrário da abordagem tradicional da leitura, em que essa se encontra

³ Um dos impulsos por trás da criação de vários livros de artistas [...] foi o desejo de tornar a arte mais acessível por meio da multiplicação. Poucas formas de arte são geográfica e fisicamente mais acessíveis do que o livro, que cabe no bolso e pode ser enviado pelo correio para praticamente qualquer lugar do mundo. Os livros podem ser usados individualmente; a ideia é que sempre há outro. Não existe um original e o livro pode ser reimpresso; além disso, cada cópia de um livro é uma obra de arte (tradução nossa).

CIACT/SAD 09

primariamente associada ao ato de decifrar o texto, ao ter em mãos uma publicação de artista é crucial reconhecer seus elementos materiais e narrativos constituintes a fim de identificar sua função dentro do contexto global da obra e compreendê-la.

Essa abordagem encontra ecos nas concepções de Roger Chartier, que afirma que “um texto sempre se dá a ler ou escutar em um de seus estados concretos” (Chartier, 2009, p. 41), o que implica que diferentes materialidades geram diferentes formas de leitura, por proporcionarem diferentes experiências (Chartier, 2002, p. 244). Dessa maneira, a mudança de *The pond at Deuchar* do rolo físico para o rolo digital pode gerar impactos para o sentido das obras, pela forma com que

De um lado, o leitor da tela assemelha-se ao leitor da Antiguidade: o texto que ele lê corre diante de seus olhos [...]. De um lado, ele é como o leitor medieval ou o leitor do livro impresso, que pode utilizar referências como a paginação, o índice, o recorte do texto. Ele é simultaneamente os dois leitores. Ao mesmo tempo, é mais livre. O texto eletrônico lhe permite maior distância com relação ao escrito. Nesse sentido, a tela aparece como o ponto de chegada do movimento que separou o texto do corpo (CHARTIER, 1999, p. 13)

Na versão impressa de *The pond at Deuchar*, a leitura deve ser realizada como se fazia, tradicionalmente com o volume, ocupando as duas mãos. Ler implica, nesse caso, realizar gestos com as mãos e braços, equivalentes a frases de imagem, como referido pela artista Helen Douglas a respeito de seu processo de criação do livro *Between the Two*: “*I realized in the making that I was shaping the material into phrases, as breaths from the chest, as open arms' spans of about six to eight pages*” (Douglas, 1999, p. 23).⁴

Como destaca Clive Phillpot no posfácio da versão digital de *The pond...*,

This concept of ‘phrases’ became an important element in Douglas’s work, and although at first the phrases were edited to fit a signature of pages within a conventional codex book, she went on to realise that the scroll form was sympathetic both to her discovery and to the *reading* of visual narrative, finding similarities in

⁴ Percebi, durante o processo, que estava moldando o material em frases, como respirações que partiam do peito, como braços abertos de cerca de seis a oito páginas (tradução nossa).

CIACT/SAD 09

Chinese precedents. (PHILLPOT, 2013, s.p.)⁵

Douglas, dessa maneira, encontrou na materialidade do rolo uma forma aproximar a leitura de suas publicações de parte da gestualidade presente em seu processo de criação, assim como os sentidos que ela evoca, o que está em consonância com Amir Brito Cadôr, que afirma que “no caso específico dos livros de artista, mesmo quando o leitor não é convidado a participar efetivamente da obra [...] o sentido da obra é sempre dado pelo seu manuseio” (CADÔR, 2016, p. 350).

Na versão digital, quando *The pond...* é visualizado em um *iPad*, o manuseio se modifica drasticamente, afinal, “formas afetam significados” (MCKENZIE, 2018, p. 25). Não há mais a possibilidade de abrir ao máximo os braços para revelar uma maior parcela da imagem como no rolo, ela sempre estará limitada ao tamanho da tela. Nesse caso, a percepção da continuidade da tira se mantém nos movimentos de arrastar a página, que podem ser repetidos diversas vezes, mas o entendimento da totalidade da obra pode ocorrer apenas quando há uma redução do zoom da visualização da obra, pode-se também aumentar o zoom e ver em maiores detalhes os elementos da composição de fotos.

Por um lado, há uma alteração temporal na leitura de *The pond at Deuchar*, pois muito menos esforço físico está envolvido na leitura digital. Por outro, os elementos visuais se mantêm na nova versão, preservando, assim, a sensação de percorrer e contemplar o lago, por meio da leitura, observando atentamente as pequenezas vegetais e animais ali presentes, ainda que utilizando apenas uma das mãos, como na leitura do códice, ou, de maneira ainda mais extrema, ativando minimamente a tela de toque, como sugere Phillpot: “let your fingers do the looking” (2003, s.p.)⁶.

⁵ Esse conceito de “frases” se tornou um elemento importante no trabalho de Douglas e, embora no início as frases tenham sido editadas para caber em uma assinatura de páginas de um livro em formato convencional de códice, ela percebeu que a forma do rolo era compatível com sua descoberta e com a leitura da narrativa visual, encontrando semelhanças nos precedentes chineses (tradução nossa).

⁶ Deixe que seus dedos façam a busca (tradução nossa).

CIACT/SAD 09

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A versão digital de *The pond at Deuchar* nunca se tornou, de fato, disponível para *iPad*, devido a rejeição do aplicativo desenvolvido durante o projeto *Transforming Artist Books* pela plataforma de distribuição e venda de aplicativos. A obra foi publicada e manteve-se acessível desde 2013 através de um link⁷ no site da *Tate Gallery* que pode ser aberto em navegadores nos mais diferentes equipamentos eletrônicos.

Como relata Douglas,

Then, to Tate's and my amazement, the App Store rejected the app submitted by Tate, saying it had "limited functionality", in other words, it wasn't whizzy or gimmicky enough. That was the last thing I wanted. My work was a meditative piece and I was really taken aback by the App Store's curatorial/editorial process, decision and power. How, even if a renowned institution like the Tate wanted to publish something, that the App Store, were really the publishers in the end. That gave me a huge jolt. I had originally thought I would be doing more digital screen-based works. However, after that, I thought, I'm not going to; it is so reliant on the whims of "big tech". [...] The whole experience taught me a lot and reaffirmed to me the importance of independent publishing and the value of printing on paper and producing physical books. I don't want my work to exist only in a virtual world (TAYLOR, 2020, p. 8).⁸

Ao final, a animação inicial da possibilidade de democratização do acesso à publicação de artista no mundo digital encontrou-se com os limites estabelecidos pelos interesses das grandes empresas de tecnologia. Revela-se, assim, que, se para os artistas dos anos de 1960 a adoção do livro como obra foi fundamental para o acesso a novos meios de produção, difusão e recepção da arte, outras estratégias e um conhecimento aprofundado do meio são necessários

⁷ THE POND AT DEUCHAR. Helen Douglas. 2013. E-scroll para iPad. Disponível em: <<https://helendouglas.onlineculture.co.uk/ttp/ttp.html>>. Acesso em: <28/03/2024>.

⁸ Então, para meu espanto e da Tate, a *App Store* rejeitou o aplicativo enviado, dizendo que ele tinha “funcionalidade limitada”; em outras palavras, não era suficientemente sofisticado ou engenhoso. Essa era a última coisa que eu queria. Meu trabalho era uma peça meditativa e fiquei realmente surpresa com o processo, a decisão e o poder curatorial/editorial da *App Store*. Como, mesmo que uma instituição renomada como a *Tate* quisesse publicar algo, eles, a *App Store*, eram realmente os editores no final. Isso me deu uma grande sacudida. Inicialmente, eu achava que faria mais trabalhos baseados em telas digitais. No entanto, depois disso, pensei: “Não vou fazer isso; é tão dependente dos caprichos da ‘grande tecnologia’”. [...] A experiência toda me ensinou muito e reafirmou a importância da publicação independente e o valor da impressão em papel e da produção de livros físicos. Não quero que meu trabalho exista apenas em um mundo virtual (tradução nossa).

CIACT/SAD 09

para que o mundo digital signifique, realmente, uma possibilidade de democratização do acesso à leitura e à arte, fora da influência das grandes instituições.

CIACT/SAD 09

REFERÊNCIAS

- CADÔR, Amir Brito. *O livro de artista e a Enciclopédia Visual*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2016.
- CARRIÓN, Ulises; *A nova arte de fazer livros*. Belo Horizonte: C/ Arte, 2011.
- CHARTIER, Roger. *A aventura do livro: do leitor ao navegador - conversações com Jean Lebrun*. Tradução de Reginaldo Carmello Corrêa de Moraes. São Paulo: UNESP, 1999.
- CHARTIER, Roger. Bibliografia e história cultural. In: _____. *A beira da falésia: a história entre certezas e inquietudes*. Ed. UFRGS, 2002. Pp. 253 e 254.
- CHARTIER, Roger. Do social ao cultural. In: _____. *A História ou a leitura do tempo*. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009. p. 33-43
- DOUGLAS, Helen. Artist Statement: Narrative and Book. *Journal of Artists' Books*. Atlanta, n. 12, p. 9-25, 1999.
- DRUCKER, Johanna. *The Century of Artists' Books*. Nova York: Granary Books, 2007.
- McKENZIE, Donald Francis. *Bibliografia e sociologia dos textos*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2018.
- MOEGLIN-DELCROIX, Anne. Pequenos livros & outras pequenas publicações. *Revista-Valise*, Porto Alegre, v. 5, n. 9, ano 5, julho de 2015. p. 161-165
- PHILLPOT, Clive. *Booktrek: selected essays on artists' books (1972-2010)*. Zürich: JRP/Ringer, 2013. 285 p.
- PHILLPOT, Clive. Postscript. *Site da Tate Gallery*. Disponível em: <<https://www.tate.org.uk/about-us/projects/transforming-artist-books/digital-books/helen-douglas-postscript>>. Acesso em: <28/03/2024>.
- TAYLOR, Chris. Books, Scrolls and Ripples: In Search of an Audience through the Printed Works of Helen Douglas. *Arts*. Basiléia: Vol. 9, ed. 1. p. 1-11. 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.3390/arts9010035>>. Acesso em: <28/03/2024>.
- THE POND AT DEUCHAR. Helen Douglas. 2011. Rolo de papel de arroz impresso em jato de tinta. 27 cm x 14 m. Tiragem de 4 exemplares.
- THE POND AT DEUCHAR. Helen Douglas. 2013. *E-scroll* para iPad. Disponível em: <<https://helendouglas.onlineculture.co.uk/ttp/ttp.html>>. Acesso em: <28/03/2024>.

CIACT/SAD 09

THE POND at Deuchar: Dr. Helen Douglas. Apresentação: Helen Douglas. Southhamptom: Winchester Centre for Global Futures in Art Design & Media , 2013. 1 vídeo (25 min) Publicado pelo canal WSA Global Futures. Vimeo. Disponível em: <<https://vimeo.com/64380707>>. Acesso em: <28/03/2024>.

TRASFORMING ARTISTS BOOKS. Project information. *Site da Tate Gallery*. Disponível em: <<https://www.tate.org.uk/about-us/projects/transforming-artist-books>>. Acesso em: <28/03/2024>.

TURNING the pages. Disponível em: <<https://ttp.onlineculture.co.uk/>>. Acesso em: <28/03/2024>

WEPRODUCTIONS. Disponível em: <<https://www.weproductions.com/>>. Acesso em: <28/03/2024>

Como citar este texto:

GARCIA, Ana P. The pond at Deuchar: a leitura no livro de artista digital e impresso. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-13.